

A RELEVÂNCIA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carmen Beatriz Lourenço Vesco¹
Leticia Oliveira Sousa²
Thais Nunes de Melo³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: Trata-se de um relato de experiência vivenciada na condição de bolsista PROGIC/UNIGRANDE da pesquisa "Investigação dos fatores que afetam a saúde de pacientes com depressão à luz da Teoria Transcultural de Enfermagem". O propósito deste relato é compartilhar a vivência enquanto bolsista, com a finalidade de estimular outros estudantes a se engajarem na trajetória da pesquisa científica, principalmente no campo da enfermagem. A vivência, mesmo em sua etapa inicial, possibilitou uma ampliação da percepção de mundo, favorecendo a compreensão da complexidade envolvida no processo investigativo. A Iniciação Científica deve gerar conhecimento científico por meio da realização de um projeto de pesquisa conduzido de forma ética, técnica e metodologicamente adequada. Reconhece-se que a inserção da iniciação científica na trajetória do estudante é fundamental para a prática profissional e a formação em enfermagem, visando a construção de uma assistência futura pautada na humanização, em evidências científicas e em um cuidado especializado voltado aos indivíduos que serão cuidados por esses profissionais.

Palavras-chave: Iniciação Científica. Pesquisa Científica. Pesquisa na Enfermagem

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem da UNIGRANDE, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica, Fortaleza-Ce. E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem da UNIGRANDE, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica, Fortaleza-Ce. E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem da UNIGRANDE, 5º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica, Fortaleza-Ce., E-mail: tnm87639691@gmail.com

⁴ Docente do Curso de Enfermagem Centro Universitário da Grande Fortaleza. UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

1 . INTRODUÇÃO

A Iniciação Científica é fundamental na formação em Enfermagem, pois capacita os futuros profissionais a identificarem pesquisas que comprovem a eficácia de determinadas práticas de cuidado. Com base nesse conhecimento científico, os profissionais de Enfermagem podem aplicar o conhecimento adquirido para reavaliar e aperfeiçoar protocolos e diretrizes dentro das instituições de saúde, promovendo uma assistência mais segura, atualizada e de qualidade no cuidado prestado ao paciente (SILVA, *et.al*, 2020).

Trata-se de um processo de aprendizado que inclui a coleta, a análise e a interpretação de dados, além de promover o desenvolvimento de competências como o pensamento crítico e a comunicação. Proporciona a oportunidade de participar de projetos orientados por um professor, utilizando o método científico para investigar temas de interesse, com o intuito de formar novos pesquisadores.

"Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino[...] Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade" (FREIRE, 1996, p. 32).

Portanto, este resumo tem como objetivo compartilhar a experiência como bolsista do Programa de Iniciação Científica (PROGIC), com a intenção de motivar outros estudantes a se envolverem com a pesquisa científica.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiências sobre a vivência de ser bolsista PROGIC do projeto intitulado "Investigação dos fatores que afetam a saúde de pacientes com depressão à luz da Teoria Transcultural de Enfermagem." Que tem como objetivos caracterizar sociodemograficamente os pacientes com depressão atendidos em um Centro de Atenção Psicossocial da Secretaria Executiva Regional III. Além de identificar e avaliar os fatores que afetam a saúde de pacientes com depressão a luz da teoria transcultural de enfermagem. A presente pesquisa aborda um estudo descritivo, transversal com abordagem qualitativa que será realizado em Fortaleza-CE, em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Bairro Rodolfo Teófilo. Os indivíduos do estudo serão todos os pacientes com o diagnóstico de depressão atendidos no CAPS em questão, que apresentam a maioria segundo o código civil brasileiro e estejam conscientes e orientados para concordarem em participar da pesquisa de modo livre e esclarecido.

O Programa de Iniciação Científica do UNIGRANDE (PROGIC) tem como finalidade estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, com base nas experiências vivenciadas no ambiente acadêmico. Procura-se incentivar o crescimento humano e científico por meio do conhecimento adquirido através de pesquisas e atividades acadêmicas, centradas na investigação de temas específicos. Tem como objetivo estimular o interesse pela ciência, inserindo o acadêmico no universo da pesquisa científica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma pesquisa realizada em 2022 apontou que um dos principais obstáculos enfrentados por estudantes de graduação ao se envolverem com atividades de pesquisa foi a ausência de incentivo por parte das instituições, incluindo a escassez de informações e divulgação, além da limitação na capacitação técnica voltada à pesquisa. Assim, este resumo tem como propósito destacar a relevância da Iniciação Científica (IC) e incentivar um número crescente de alunos a se engajarem nesse tipo de atividade (SOUZA, 2022).

Os benefícios da IC irão enriquecer o conhecimento da enfermagem na pesquisa, promovendo uma abordagem mais ampla, promovendo habilidades de pesquisa, pensamento crítico, comunicação e trabalho em equipe. Além de construir estratégias que irão estimular a Enfermagem tanto como ciência como profissão, produzindo conhecimento científico, o que contribui para a formação de enfermeiros mais capacitados e preparados para as demandas da prática profissional, fortalecendo a produção de conhecimento e estimulando a formação de novos pesquisadores (SILVA, *et.al*, 2020).

A IC contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, ao incentivar a reflexão e o contato com diferentes perspectivas. A interação com o orientador e a participação no ambiente de pesquisa, onde os alunos trocam experiências entre si e com pesquisadores, discutem caminhos possíveis para os projetos e buscam soluções para desafios e proporcionam um importante treinamento. Essa vivência prepara o aluno para atuar de forma colaborativa na produção de conhecimento junto a outros profissionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o PROGIC é criada uma evolução pessoal e profissional, sendo assim considerada uma oportunidade única para qualquer acadêmico. Mesmo no início da pesquisa já elevamos nossos conhecimentos entrando em contato com artigos científicos. Dessa forma, já é possível observar o crescimento acadêmico voltado para pesquisas e comprometer-se com a participação em congressos, ações e palestras. Promovendo o conhecimento.

Diante da relevância da competência em pesquisa em diferentes áreas, é fundamental que as instituições de ensino promovam o fortalecimento da IC, incentivando o aprimoramento das habilidades desenvolvidas nos programas, visando alcançar um nível elevado de desempenho.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996

Souza, J. P. N. de ., & Zuniga, R. D. dos R.. (2022). Programas de pesquisa para graduandos em Medicina no Brasil: uma revisão sistemática. Revista Brasileira De Educação Médica, 46(3), e105. <https://doi.org/10.1590/1981-5271v46.3-20220008>

Rev. enferm. USP vol.54 São Paulo 2020 Epub 06-Abr-2020
<http://dx.doi.org/10.1590/s1980-220x2018047703548>